

Sexto Seminario de
Investigación Regional
en Instituciones de
Educación Superior

"Objetivos del Desarrollo Sostenible y su estrategia de implementación.
Estudios de caso en empresas, gobierno e instituciones de educación superior"

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Tecnologías disruptivas y su impacto en la vida social y económica de México.

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda

Academia de Administración y Gestión

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

17 de octubre, 2018

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y SU IMPACTO EN LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE MÉXICO

PLAZA Y VALDÉS
P Y V
EDITORES

Juan Carlos Neri Guzmán
Marco Antonio Medina Ortega
Rutilio Rodolfo López Barbosa
Pedro Isidoro González Ramírez

Número 10 de la colección “Investigación Regional para la Atención de Necesidades Locales” sometida a evaluación por Comité Editorial y arbitraje de pares ciegos.

Participaron un total de 14 artículos (47 autores-coautores); 60% hombres y 40% mujeres; el 71% ostentan el grado de doctorado, 23% maestría y 6% licenciatura.

Apoyo del COPOCYT a través del Fideicomiso 23871 Multas electorales, en la modalidad de “Proyectos para fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación” gestionado por el Cuerpo Académico Desarrollo Local y Competitividad Empresarial (UPSLP-CA-2).

Está dividida en tres secciones: la primera con el caso de las tecnologías disruptivas con un enfoque empresarial, la segunda incorpora desde la investigación y la tercera desde instituciones de educación superior

Tecnologías disruptivas y empresa

Propuesta de integración de industria 4.0 a un sistema de manufactura esbelta <i>Luis Fernando Niño Luna, Guersom Roberto Barrón Menchaca, Valeria Guadalupe Ventura Almanza</i>	29
Redes sociales como estrategia de sobrevivencia y competitividad en la Mipyme mexicana ante COVID-19 <i>Aglaé Villalobos Escobedo, César Vega Zárate</i>	51
Relación de la innovación de las Mype de México con los resultados organizacionales <i>Daniela Cruz Delgado, Julio César García Martínez, Estela Torres Ramírez, Abril Alejandra Ramírez Erazo</i>	75
Efecto del diseño de tramado en la dureza de materiales impresos mediante impresión 3D <i>Jan Mayen Chaires, Adriana Del Carmen Gallegos Melgar, Maricruz Hernández Hernández, Carlos A. Poblano Salas, Isa Pereyra</i>	95

Tecnologías disruptivas e investigación

La adopción del teletrabajo en México. Condiciones y perspectivas <i>Humberto Merrit Tapia, Juan Carlos Vilchis Flores, Maite Arrieta Hernández</i>	109
La web de las cosas (WoT) para monitoreo y control de biosistemas con aplicaciones prácticas en Agricultura Urbana (AgUrban) <i>Jorge Flores Velázquez, Daniel Fuentes Morales, Rodrigo Roblero Hidalgo</i>	135
<i>Los sistemas de información geográfica y su aplicación en el análisis espacial</i> <i>Porfirio Castañeda Huizar, Sergio Manuel González Rodríguez,</i> <i>María Dolores Ávila Jiménez</i>	155
Evolución de nuevas tecnologías en los medios de pago en México. ¿Representan tecnologías disruptivas? <i>Pedro Isidoro González Ramírez, Juan Carlos Yáñez Luna</i>	183
Revisión de casos de uso de "Blockchain" para combatir problemas sociales <i>Hugo Francisco González Robledo, Rafael Llamas Conteras,</i> <i>Francisco Cruz Ordaz Salazar, Juan Antonio Cabrera Rico</i>	203
The Technology Adoption Dilemma <i>Jorge Zazueta Gutiérrez</i>	225

Tecnologías disruptivas e instituciones de educación superior

"Engagement en Instituciones de Educación Superior Privadas en San Luis Potosí,
una estrategia con enfoque en la generación Z"

*Claudia Patricia Méndez Navarro, Virginia Azuara Pugliese,
Armando Sánchez Macías, Paola Isabel Rodríguez Gutiérrez* 235

Conocimiento y uso de las tecnologías disruptivas: un estudio de género
en profesores de matemáticas en educación superior

*Javier Salvador González Salas, Gloria Cristina Palos Cerda,
Aracely González Aguilera* 263

Caso de estudio sobre Aplicación de Realidad Virtual de los
Siete Barrios Potosinos

*Gloria Cristina Palos Cerda, Víctor Manuel Fernández Mireles,
Víctor Amador Guevara Gasca, Francisco Cruz Ordaz Salazar,
Martha Alicia Alonso Castañón, Liliana Gámez Zavala* 287

La formación Docente en STEM y su relación con las tecnologías
disruptivas a partir de la pandemia por SARS-COV2

*Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, Raúl Castillo Meraz,
Cynthia Zamora Pedraza, J. Eddie César Villegas Zermeño* 307

Caso de estudio sobre Aplicación de Realidad Virtual de los Siete Barrios Potosinos.

El presente caso de estudio se originó en la edición 15 de la Semana LAG, evento organizado por estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) de 7° semestre de la Licenciatura en Administración y Gestión (LAG), que llevó por nombre “Creatividad y Tecnología: Herramientas para el futuro empresarial.”

El programa incluyó actividades que incorporaban las Tecnologías de la Información y Comunicación y una de ellas fue la Feria de la Economía Naranja, donde en uno de los stands, los asistentes pudieron realizar un recorrido virtual por Siete Barrios Potosinos emblemáticos.

El objetivo del proyecto fue implementar un ambiente simulado de carácter cultural y creativo sobre Siete Barrios de San Luis Potosí, a través de la herramienta disruptiva tecnológica de realidad virtual, a fin de contribuir al desarrollo de los ejes temáticos del evento.

La metodología utilizada se basó en un modelo de intervención basado en la colaboración y en cuatro fases de implementación, que involucro al Comité Organizador del evento y las Academias de LAG e Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITI) de la UPSLP. Los principales resultados fueron el desarrollo de una aplicación de realidad virtual usando principalmente fotos 360°, donde un total de 380 asistentes vivieron la experiencia virtualmente de visitar los Siete Barrios Potosinos.

Fase 1

Planeación del proyecto.

Identificación de las especificaciones técnicas y recursos necesarios considerando tres meses operativos.

Fase 2

Desarrollo del proyecto.

Grabación de material audiovisual y programación de la aplicación.

Fase 3

Realización de pruebas.

Descarga y ejecución de la aplicación con un grupo muestra del comité organizador.

Fase 4

Ejecución de la aplicación

Acceso a la aplicación para su ejecución por parte de los asistentes durante el evento.

1

Interfaz de inicio de la aplicación.

2

Módulo de escenarios de la aplicación.

3

Módulo de mecánica de teletransportación.

4

Módulo de interfaz de fin de la aplicación.

endemos nuestra felicitación a

12/20

Me g

Sexto Seminario de
Investigación Regional
en Instituciones de
Educación Superior

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

"Objetivos del Desarrollo Sostenible y su estrategia de implementación.
Estudios de caso en empresas, gobierno e instituciones de educación superior"

Tecnologías disruptivas y su impacto en la vida social y económica de México.

cristina.palos@upslp.edu.mx